

Studi Pendahuluan Rancangan Sintaks Pemodelan Dinamis sebagai Dasar Pengembangan PBPD

Joko Saefan^{1,2*}

¹Fakultas Pendidikan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Teknologi Informasi, Universitas PGRI Semarang, Indonesia

²Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia

* Corresponding author(s), e-mail: jokosaefan@gmail.com

Article Info:

Keyword:

pembelajaran berbasis pemodelan dinamis; kemampuan pemodelan dinamis; sintaks pembelajaran; PLS-SEM; koefisien jalur; studi pendahuluan

Abstract:

Studi pendahuluan ini bertujuan memperoleh dasar empiris untuk menentukan kekuatan relatif setiap tahapan dalam pengembangan sintaks Pembelajaran Berbasis Pemodelan Dinamis (PBPD). Kegiatan dilaksanakan pada mata kuliah Mekanika 2 dengan melibatkan mahasiswa Program Studi Fisika dan Pendidikan Fisika. Mahasiswa menyelesaikan proyek pemodelan dinamis yang mencakup lima tahapan, yaitu *Identifying*, *Decomposing*, *Encoding*, *Analyzing*, dan *Looking back*. Hasil proyek dinilai menggunakan rubrik awal dan dianalisis menggunakan *partial least squares structural equation modeling* (PLS-SEM). Hasil evaluasi model menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki *outer loading* yang memadai, sedangkan seluruh konstruk tingkat pertama memenuhi kriteria reliabilitas internal, validitas konvergen, dan validitas diskriminan. Kelima tahapan memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap kemampuan pemodelan dinamis. Koefisien jalur yang diperoleh adalah 0,143 untuk *Identifying*, 0,170 untuk *Decomposing*, 0,442 untuk *Encoding*, 0,192 untuk *Analyzing*, dan 0,216 untuk *Looking back*. Normalisasi koefisien menghasilkan proporsi kekuatan berturut-turut sebesar 12,3%, 14,7%, 38,0%, 16,5%, dan 18,5%. Tahap *Encoding* menunjukkan kekuatan terbesar dalam membentuk kemampuan pemodelan dinamis. Hasil ini digunakan sebagai dasar diagnostik untuk menentukan fokus relatif, keluasan aktivitas, kedalaman tugas, dukungan pembelajaran, dan alokasi waktu pada setiap tahapan dalam penyempurnaan sintaks PBPD.

Contents

1	Pendahuluan	2
10	2 Kisi-Kisi Penilaian KPD	2
	3 Rubrik Penilaian KPD	4
	4 Hasil Studi Pendahuluan	11
	5 Pembahasan	12
	6 Penutup	13

15 1. Pendahuluan

Pada tahap awal pengembangan Pembelajaran Berbasis Pemodelan Dinamis (PBPD), komponen kegiatan pemodelan dan indikator penilaiannya telah dirumuskan, tetapi urutan sintaks, bentuk dukungan pembelajaran, dan pembagian waktu pada setiap tahap belum ditetapkan secara final. Kondisi tersebut memerlukan studi pendahuluan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kontribusi relatif setiap tahapan terhadap pembentukan kemampuan pemodelan dinamis mahasiswa. Informasi ini diperlukan agar pengembangan sintaks PBPD tidak hanya didasarkan pada pertimbangan teoretis, tetapi juga mempertimbangkan kinerja mahasiswa dalam pelaksanaan proyek pemodelan.

Studi pendahuluan dilaksanakan pada 6–16 Mei dalam mata kuliah Mekanika 2 di FMIPA Universitas Negeri Semarang. Kegiatan melibatkan dua kelas mahasiswa semester empat, yaitu satu kelas Program Studi Fisika dan satu kelas Program Studi Pendidikan Fisika. Mahasiswa diminta menyelesaikan proyek pemodelan dinamis yang mencakup kegiatan *identifying*, *decomposing*, *encoding*, *analyzing*, dan *looking back*. Pada tahap ini, kegiatan pembelajaran masih merupakan prototipe awal dan belum dirumuskan sebagai sintaks PBPD yang baku. Indikator yang digunakan untuk menilai hasil proyek juga masih bersifat awal dan belum melalui validasi ahli sehingga hasil studi diposisikan sebagai informasi eksploratif.

Hasil penilaian proyek dianalisis menggunakan SEM-PLS untuk mengidentifikasi kontribusi relatif setiap tahapan terhadap kemampuan pemodelan dinamis secara keseluruhan. Besar koefisien jalur digunakan sebagai informasi diagnostik mengenai kekuatan setiap tahapan dalam membentuk kemampuan pemodelan dinamis. Koefisien tersebut tidak diterjemahkan secara langsung sebagai persentase pembagian waktu, tetapi digunakan bersama karakteristik kegiatan dan kesulitan mahasiswa untuk menentukan tahapan yang perlu dipertahankan, diperjelas, diperkuat, atau memperoleh dukungan dan alokasi waktu yang lebih memadai. Dengan demikian, studi pendahuluan ini menjadi salah satu dasar empiris dalam penyempurnaan sintaks dan rancangan implementasi PBPD.

2. Kisi-Kisi Penilaian KPD

Instrumen penilaian KPD disusun berdasarkan lima aspek utama, yaitu *identifying*, *decomposing*, *encoding*, *analyzing*, dan *looking back*. Kelima aspek tersebut merepresentasikan rangkaian kemampuan saat mengikuti PBPD, mulai dari menentukan fenomena dan menyusun model fisis hingga menganalisis hasil serta mengevaluasi model yang dihasilkan. Setiap aspek dijabarkan menjadi sejumlah indikator yang digunakan sebagai dasar dalam menilai proyek mahasiswa.

1. *Identifying*

- A1. Menemukan atau mengkreasi model fisis dari fenomena fisika.
- A2. Menyusun deskripsi model fisis yang ditemukan secara jelas.
- A3. Menemukan masalah dan menetapkan tujuan dari kreasi tersebut.
- A4. Menganalisis kendala atau batasan dari model fisis.
- A5. Menyebutkan besaran fisis yang terkait dengan model yang dipilih.

2. *Decomposing*

- B1. Menyatakan hukum fisika yang diterapkan dalam pemodelan.

- B2.** Menguraikan pemodelan ke dalam bentuk matematika yang logis.
- B3.** Menerapkan dalil rantai, aturan Leibniz, atau aturan matematika lain dari persoalan matematika yang dihadapi.
- 55 **B4.** Menuliskan bentuk persamaan diferensial dari sistem fisis.
- B5.** Menjelaskan hubungan antarvariabel dalam bentuk simbolik dan naratif.

3. *Encoding*

- C1.** Memahami lingkungan kerja perangkat lunak.
- C2.** Menuliskan skrip program yang sesuai dengan model matematika.
- 60 **C3.** Menuliskan parameter, besaran, dan variabel fisis dalam lingkungan perangkat lunak sesuai dengan pemodelan yang dibuat.
- C4.** Mengetahui operasi variabel atau besaran dalam lingkungan perangkat lunak.
- C5.** Mengatur parameter masukan dan keluaran secara fleksibel.
- C6.** Menyusun struktur kode yang rapi, logis, dan dapat dijalankan tanpa kesalahan.
- 65 **C7.** Menyertakan komentar atau anotasi pada kode yang menjelaskan fungsi setiap bagian.
- C8.** Menyelesaikan pemodelan menggunakan perangkat lunak.
- C9.** Memvisualisasikan atau menganimasikan pemodelan dalam lingkungan perangkat lunak.
- C10.** Menyediakan dokumentasi pemrograman.
- C11.** Menunjukkan kemampuan melakukan *debugging* atau menghindari kesalahan logika.

70 4. *Analyzing*

- D1.** Menyajikan hasil simulasi dan menjelaskan pola yang muncul.
- D2.** Menafsirkan hasil model berdasarkan prinsip atau prakiraan fisis.
- D3.** Menghubungkan hasil simulasi dengan perilaku fenomena di dunia nyata.
- D4.** Menyusun argumen ilmiah berdasarkan temuan model.
- 75 **D5.** Menilai sensitivitas model terhadap perubahan parameter.

5. *Looking back*

- E1.** Mengidentifikasi kesahihan, ketelitian, atau akurasi model akhir.
- E2.** Menunjukkan kelemahan atau kekurangan pemodelan.
- E3.** Memberikan saran terkait kesalahan dan kelemahan pemodelan.
- 80 **E4.** Menyusun simpulan menyeluruh atas proses pemodelan.
- E5.** Menyampaikan ide pengembangan lanjutan atau perluasan model.
- E6.** Menyatakan refleksi pribadi terhadap proses belajar melalui pemodelan.

3. Rubrik Penilaian KPD

Rubrik penilaian KPD dikembangkan berdasarkan indikator pada aspek Identifying, Decomposing, Encod-
85 ing, Analyzing, dan Looking back. Setiap indikator dinilai menggunakan skala 1–5 berdasarkan bukti yang
terdapat dalam proyek pemodelan mahasiswa, meliputi deskripsi model fisis, formulasi matematis, kode pro-
gram, hasil simulasi, analisis, dan evaluasi model.

Skor 1 menunjukkan bahwa kemampuan yang dinilai masih terbatas, sedangkan skor 5 menunjukkan
kemampuan yang lebih lengkap, kritis, fleksibel, dan kreatif dalam mengembangkan serta mengevaluasi
90 model dinamis. Deskriptor pada setiap tingkat skor digunakan sebagai pedoman bagi penilai agar pemberian
skor terhadap proyek mahasiswa dilakukan secara konsisten.

Table 1. Rubrik penilaian keterampilan pemodelan dinamis pada domain Identifying

Skor	1	2	3	4	5
A1. Menemukan atau mengkreasi model fisis dari fenomena fisika					
	Mengkreasi model, tetapi kesulitan mendeskripsikannya.	Mengkreasi dan mendeskripsikan model fisis, tetapi belum lengkap.	Mengkreasi dan mendeskripsikan model fisis secara lengkap.	Model dianalisis dengan mempertimbangkan asumsi dan batasan sistem.	Model dimodifikasi atau dikembangkan secara kreatif untuk menangkap kompleksitas nonlinier.
A2. Menyusun deskripsi model fisis secara jelas					
	Fenomena disebutkan, tetapi tidak menunjukkan aspek nonlinier atau penjelasannya sangat terbatas.	Fenomena dijelaskan cukup jelas dan mengandung unsur nonlinier, tetapi kurang didukung konteks ilmiah.	Fenomena dijelaskan secara lengkap, relevan, dan menunjukkan pemahaman terhadap karakteristik nonlinier.	Deskripsi memuat asumsi, konteks ilmiah, dan implikasi dinamis.	Mampu membandingkan dan mengkritisi model dengan fenomena lain.
A3. Menemukan masalah dan menetapkan tujuan					
	Menemukan masalah, tetapi belum dapat menentukan tujuan dengan baik, atau sebaliknya.	Menemukan masalah dan tujuan, tetapi keduanya kurang selaras.	Menemukan masalah dan menetapkan tujuan dengan baik sesuai konteks pemodelan.	Tujuan bersifat operasional, terukur, dan selaras dengan sistem dinamis.	Tujuan mencakup prediksi atau eksplorasi skenario alternatif.
A4. Menganalisis kendala atau batasan model fisis					
	Tidak dapat menganalisis kendala atau batasan model.	Menganalisis kendala secara belum lengkap, tetapi tidak merusak sistem.	Menganalisis kendala atau batasan model secara lengkap.	Kendala atau batasan dikaitkan dengan validitas model.	Kendala atau batasan digunakan untuk merancang perbaikan atau model alternatif.
A5. Menyebutkan besaran fisis yang terkait dengan model					
	Menyebutkan beberapa besaran fisis.	Menyebutkan seluruh besaran fisis, tetapi belum memahami keterkaitan antarbesaran.	Menyebutkan seluruh besaran fisis dan memahami keterkaitan antarbesaran.	Mengklasifikasikan variabel keadaan, parameter, dan variabel kontrol secara tepat.	Menunjukkan pemahaman hubungan sebab-akibat dinamis dan umpan balik nonlinier.

Table 2. Rubrik penilaian keterampilan pemodelan dinamis pada domain *Decomposing*

Skor	1	2	3	4	5
B1. Menyatakan hukum fisika yang diterapkan dalam pemodelan					
	Menyebutkan kemungkinan hukum fisika yang berlaku.	Menyebutkan sebagian hukum fisika yang berlaku.	Menyebutkan seluruh hukum fisika yang berlaku.	Menjelaskan alasan pemilihan hukum fisika dan keterkaitannya dengan sistem.	Membandingkan beberapa kemungkinan hukum fisika dan memilih hukum yang paling representatif secara argumentatif.
B2. Menguraikan pemodelan ke dalam bentuk matematika yang logis					
	Menguraikan pemodelan, tetapi tidak logis atau tidak lengkap.	Menguraikan pemodelan secara logis, tetapi belum lengkap.	Menguraikan pemodelan secara lengkap dan menunjukkan pemahaman yang sistematis.	Menyusun struktur matematis secara lengkap, konsisten dalam penggunaan satuan, dan menjelaskan langkah secara runtut.	Melakukan transformasi atau pendekatan alternatif, seperti nondimensionalisasi atau penyederhanaan model.
B3. Menerapkan dalil rantai, aturan Leibniz, atau aturan matematika lainnya					
	Menerapkan salah satu dalil rantai, aturan Leibniz, atau aturan matematika lainnya.	Menerapkan sebagian besar dalil rantai, aturan Leibniz, atau aturan matematika yang diperlukan.	Menerapkan seluruh dalil rantai, aturan Leibniz, atau aturan matematika yang diperlukan.	Menerapkan aturan secara tepat serta menjelaskan setiap langkah matematis.	Mengombinasikan beberapa teknik matematis secara fleksibel dan strategis.
B4. Menuliskan bentuk persamaan diferensial dari sistem fisis					
	Persamaan diferensial tersedia, tetapi tidak sesuai atau keliru.	Persamaan diferensial cukup tepat, tetapi kurang dijelaskan.	Persamaan diferensial sesuai, lengkap, dan dijelaskan keterkaitannya dengan sistem.	Persamaan diuji konsistensinya dan dijelaskan implikasi dinamisnya.	Persamaan dimodifikasi untuk menguji skenario atau kondisi yang berbeda.
B5. Menjelaskan hubungan antarvariabel dalam bentuk simbolik dan naratif					
	Hubungan antarvariabel tersedia, tetapi tidak sesuai atau keliru.	Hubungan antarvariabel cukup tepat, tetapi kurang dijelaskan.	Hubungan antarvariabel dinyatakan secara lengkap dalam bentuk simbolik dan naratif.	Hubungan antarvariabel dijelaskan dalam konteks dinamika sistem, seperti umpan balik atau kestabilan.	Menunjukkan potensi perubahan perilaku sistem, seperti bifurkasi atau perubahan kestabilan, secara konseptual.

Table 3. Rubrik penilaian keterampilan pemodelan dinamis pada domain Encoding bagian pertama

Skor	1	2	3	4	5
C1. Memahami lingkungan kerja perangkat lunak					
	Membuka dan menjalankan perangkat lunak, tetapi belum mengetahui alur masukan, proses, dan keluaran dengan baik.	Membuka dan menjalankan perangkat lunak serta mengetahui alur masukan, proses, dan keluaran, tetapi terbatas pada elemen dasar.	Membuka dan menjalankan perangkat lunak, mengetahui alur masukan, proses, dan keluaran, serta memahami berbagai elemennya.	Memahami fitur lanjutan perangkat lunak dan mampu memanfaatkannya dalam pemodelan.	Mengoptimalkan fitur perangkat lunak secara strategis untuk efisiensi dan eksplorasi model yang kompleks.
C2. Menuliskan skrip program yang sesuai dengan model matematika					
	Skrip tersedia, tetapi tidak sesuai dengan model matematika.	Sebagian besar skrip sesuai, tetapi masih terdapat ketidaksesuaian logika.	Seluruh skrip sesuai dengan model matematika dan dapat dijalankan dengan baik.	Skrip disusun secara modular, efisien, dan terstruktur.	Membandingkan lebih dari satu metode numerik dan mengevaluasi hasilnya.
C3. Menuliskan parameter, besaran, dan variabel fisis dalam perangkat lunak					
	Menuliskan variabel dinamis dan parameter, tetapi belum dapat membedakan variabel bebas dan variabel terikat.	Menuliskan dan membedakan sebagian besar parameter, variabel bebas, dan variabel terikat.	Menuliskan dan membedakan seluruh parameter, variabel bebas, dan variabel terikat.	Mengklasifikasikan variabel keadaan, parameter, dan variabel kontrol secara sistematis.	Mengembangkan parameter dinamis atau skenario variasi parameter yang kompleks.
C4. Mengetahui operasi lanjutan antarvariabel dalam perangkat lunak					
	Menuliskan sebagian operasi antara variabel bebas dan variabel terikat.	Menuliskan seluruh operasi antara variabel bebas dan variabel terikat.	Menuliskan seluruh operasi antara variabel bebas dan variabel terikat, termasuk operasi antarvariabel terikat.	Mengimplementasikan operasi kompleks, seperti fungsi non-linier atau iteratif, secara tepat.	Mengembangkan struktur perhitungan lanjutan untuk mengeksplorasi dinamika sistem.
C5. Mengatur parameter masukan dan keluaran secara fleksibel					
	Parameter dapat diubah, tetapi masih terbatas.	Sebagian besar parameter dapat diubah secara fleksibel.	Parameter dirancang secara fleksibel dan mendukung eksplorasi.	Menyediakan variasi parameter untuk pengujian sensitivitas.	Menyediakan sistem eksplorasi parameter secara interaktif atau otomatis.
C6. Menyusun kode yang rapi, logis, dan dapat dijalankan tanpa kesalahan					
	Kode mengandung banyak kesalahan atau susunannya tidak jelas.	Struktur kode cukup rapi, tetapi masih memerlukan beberapa koreksi.	Kode dapat dijalankan tanpa kesalahan dan mudah dibaca.	Struktur kode modular, efisien, dan minim redundansi.	Struktur kode bersifat profesional, dapat digunakan kembali, dan mengikuti praktik pemrograman yang baik.

Table 4. Rubrik penilaian keterampilan pemodelan dinamis pada domain Encoding bagian kedua

Skor	1	2	3	4	5
C7. Menyertakan komentar atau anotasi yang menjelaskan fungsi setiap bagian kode					
	Komentar tidak jelas atau hanya tersedia pada beberapa bagian.	Komentar cukup membantu dalam memahami kode.	Komentar menjelaskan fungsi setiap bagian kode dengan baik.	Komentar menjelaskan logika algoritma dan asumsi model.	Dokumentasi kode lengkap seperti laporan teknis atau profesional.
C8. Menyelesaikan persamaan diferensial pemodelan menggunakan perangkat lunak					
	Dapat menuliskan solusi, tetapi belum memahami urutan perhitungan.	Dapat menuliskan solusi dengan menggunakan salah satu jenis variabel.	Dapat menuliskan solusi melalui berbagai bentuk manipulasi variabel.	Menguji hasil solusi dengan variasi parameter atau kondisi awal.	Membandingkan akurasi solusi antarmetode numerik dan menganalisis kesalahannya.
C9. Memvisualisasikan atau menganimasikan pemodelan dalam perangkat lunak					
	Memvisualisasikan sebagian hasil perhitungan, tetapi belum mengetahui rentang hasil.	Memvisualisasikan hasil perhitungan dan mengetahui rentang hasil, tetapi masih terbatas.	Memvisualisasikan seluruh hasil perhitungan secara fleksibel.	Menyediakan visualisasi tambahan, seperti diagram fase atau grafik komparatif.	Menyediakan visualisasi multi-representasi yang mendukung analisis dinamika secara mendalam.
C10. Menyediakan dokumentasi pemrograman					
	Dokumentasi tidak lengkap.	Dokumentasi menjelaskan sebagian aspek pemrograman.	Dokumentasi lengkap dan sistematis.	Dokumentasi mencakup penjelasan metode dan interpretasi hasil.	Dokumentasi setara dengan laporan profesional yang memuat analisis dan evaluasi.
C11. Menunjukkan kemampuan <i>debugging</i> atau menghindari kesalahan logika					
	Memperbaiki beberapa kesalahan pada kode.	Kesalahan kecil dapat ditemukan dan dikendalikan.	Kode bersih dan menunjukkan proses pengujian atau <i>debugging</i> secara aktif.	Melakukan uji sensitivitas dan pengujian kondisi batas.	Mengimplementasikan validasi numerik dan analisis kesalahan secara sistematis.

Table 5. Rubrik penilaian keterampilan pemodelan dinamis pada domain *Analyzing*

Skor	1	2	3	4	5
D1. Menyajikan hasil simulasi atau visualisasi dan menjelaskan pola yang muncul					
	Hasil ditampilkan tanpa penjelasan.	Hasil dijelaskan, tetapi terbatas pada deskripsi.	Pola hasil dianalisis dan dikaitkan dengan fenomena.	Mengidentifikasi pola dinamis, seperti kestabilan, osilasi, atau keadaan transien, secara kuantitatif.	Melakukan generalisasi pola untuk memprediksi perilaku pada kondisi yang berbeda.
D2. Menafsirkan hasil model berdasarkan prinsip atau prakiraan fisis					
	Interpretasi bersifat dangkal atau keliru.	Interpretasi cukup tepat, tetapi kurang mendalam.	Interpretasi kuat, konsisten, dan berbasis prinsip ilmiah.	Interpretasi didukung oleh analisis parameter secara kuantitatif.	Membandingkan hasil dengan teori atau literatur ilmiah secara kritis.
D3. Menghubungkan hasil simulasi dengan perilaku fenomena di dunia nyata					
	Hubungan dengan fenomena nyata disebutkan, tetapi tidak logis.	Hubungan yang dikemukakan cukup relevan.	Hasil dikaitkan dengan fenomena nyata secara jelas dan reflektif.	Menjelaskan keterbatasan model dalam merepresentasikan fenomena nyata.	Mengusulkan prediksi terhadap fenomena nyata berdasarkan hasil model.
D4. Menyusun argumen ilmiah berdasarkan temuan model					
	Argumen lemah atau tidak ilmiah.	Argumen yang disusun cukup tepat.	Argumen disusun secara logis berdasarkan data dan teori.	Argumen didukung oleh analisis kuantitatif dan hubungan sebab-akibat.	Argumen bersifat kritis serta mempertimbangkan alternatif penjelasan.
D5. Menilai sensitivitas model terhadap perubahan parameter					
	Menyebutkan perubahan tanpa melakukan analisis.	Menunjukkan perubahan dengan analisis yang terbatas.	Menunjukkan analisis sensitivitas secara kuantitatif dan interpretatif.	Menentukan parameter dominan serta implikasinya terhadap sistem.	Menganalisis perubahan struktur perilaku sistem akibat variasi parameter.

Table 6. Rubrik penilaian keterampilan pemodelan dinamis pada domain *Looking back*

Skor	1	2	3	4	5
E1. Mengidentifikasi kesahihan, ketelitian, atau akurasi model akhir					
	Menyatakan ketelitian yang relevan dengan pemodelan.	Menyatakan ketelitian model secara umum.	Menyatakan ketelitian berdasarkan metode yang dipilih.	Menjelaskan sumber kesalahan numerik atau konseptual dan dampaknya.	Membandingkan tingkat kesalahan antarmetode atau pendekatan.
E2. Menunjukkan kelemahan atau kekurangan pemodelan					
	Mengidentifikasi kelemahan atau tantangan pemodelan, tetapi kurang relevan.	Menyatakan satu kelemahan atau satu tantangan pemodelan.	Menyatakan berbagai kelemahan atau tantangan pemodelan.	Mengaitkan kelemahan dengan asumsi atau struktur model.	Mengusulkan revisi struktural model berdasarkan kelemahan yang ditemukan.
E3. Memberikan saran terkait kesalahan dan kelemahan pemodelan					
	Memberikan saran, tetapi kurang relevan dengan pemodelan.	Memberikan saran yang relevan.	Memberikan saran yang relevan, logis, dan dapat ditindaklanjuti.	Memberikan saran secara sistematis berdasarkan analisis penyebab.	Memberikan strategi perbaikan yang komprehensif dan terukur.
E4. Menyusun simpulan menyeluruh atas proses pemodelan					
	Menyusun simpulan umum tanpa merangkum proses pemodelan.	Simpulan mencakup sebagian proses pemodelan.	Simpulan disusun secara lengkap, logis, dan menyeluruh.	Simpulan mengintegrasikan seluruh tahapan dan hasil kuantitatif.	Simpulan menunjukkan generalisasi dan implikasi teoretis.
E5. Menyampaikan ide pengembangan lanjutan atau perluasan model					
	Ide pengembangan disebutkan, tetapi tidak rasional.	Ide pengembangan cukup masuk akal.	Ide pengembangan bersifat kreatif dan aplikatif.	Ide didasarkan pada hasil analisis dan realistis untuk diterapkan.	Ide mengarah pada model yang lebih kompleks, adaptif, atau dapat diterapkan pada konteks lain.
E6. Menyatakan refleksi pribadi terhadap proses belajar melalui pemodelan					
	Refleksi sangat umum dan bersifat deskriptif.	Refleksi cukup mendalam, tetapi masih terbatas.	Refleksi bersifat personal, kritis, dan terkait dengan pengalaman belajar.	Refleksi menunjukkan perubahan cara berpikir sistemik.	Refleksi menunjukkan kesadaran epistemologis terhadap proses pemodelan ilmiah.

4. Hasil Studi Pendahuluan

Gambar 1 menunjukkan model SEM-PLS pada studi pendahuluan PD Pada model ini, kemampuan pemodelan dinamis direpresentasikan oleh lima aspek, yaitu *Identifying* (I), *Decomposing* (D), *Encoding* (E), *Analyzing* (A), dan *Looking back* (L), yang secara bersama-sama membentuk konstruk pemodelan dinamis (IDEAL). Masing-masing aspek direfleksikan oleh indikator penilaiannya.

Figure 1. Model SEM-PLS studi pendahuluan pemodelan dinamis.

Berdasarkan hasil algoritma PLS, seluruh indikator pada konstruk tingkat pertama memiliki *outer loading* yang tinggi. Pada aspek *Identifying*, nilai *outer loading* indikator A1–A5 berada pada rentang 0,852–0,923. Pada aspek *Decomposing*, indikator B1–B5 memiliki *outer loading* antara 0,862–0,953. Pada aspek *Encoding*, indikator C1–C11 memiliki *outer loading* antara 0,839–0,940. Pada aspek *Analyzing*, indikator D1–D5 memiliki *outer loading* antara 0,873–0,943. Pada aspek *Looking back*, indikator E1–E6 memiliki *outer loading* antara 0,887–0,913. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator merefleksikan konstruk masing-masing secara memadai.

Reliabilitas internal dan validitas konvergen pada konstruk tingkat pertama juga menunjukkan hasil yang baik. Nilai Cronbach's alpha masing-masing konstruk adalah 0,944 untuk *Analyzing*, 0,947 untuk *Decomposing*, 0,975 untuk *Encoding*, 0,929 untuk *Identifying*, dan 0,953 untuk *Looking back*. Nilai *composite reliability* (ρ_c) berada pada rentang 0,946–0,978, sedangkan nilai AVE berada pada rentang 0,780–0,826. Dengan demikian, seluruh konstruk tingkat pertama memenuhi kriteria reliabilitas internal dan validitas konvergen.

Validitas diskriminan antarkonstruk tingkat pertama juga terpenuhi. Berdasarkan kriteria Fornell–Larcker, akar kuadrat AVE untuk *Analyzing* sebesar 0,904, *Decomposing* sebesar 0,909, *Encoding* sebesar 0,897, *Identifying* sebesar 0,883, dan *Looking back* sebesar 0,899 lebih besar daripada korelasinya dengan konstruk

lain. Hasil HTMT juga menunjukkan bahwa hubungan antarkonstruksi masih dapat diterima. Nilai HTMT tertinggi terdapat pada pasangan *Encoding–Analyzing* sebesar 0,859, diikuti *Analyzing–Looking back* sebesar 0,845 dan *Identifying–Decomposing* sebesar 0,832. Nilai-nilai tersebut menunjukkan adanya kedekatan empiris antaraspek tertentu, tetapi belum mengindikasikan masalah validitas diskriminan yang serius.

Pada tingkat kedua, kelima aspek digunakan sebagai pembentuk konstruk pemodelan dinamis. Hasil evaluasi kolinearitas menunjukkan bahwa seluruh nilai VIF berada di bawah 5, yaitu 4,566 untuk *Analyzing*, 3,200 untuk *Decomposing*, 3,854 untuk *Encoding*, 2,701 untuk *Identifying*, dan 3,059 untuk *Looking back*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah kolinearitas yang berlebihan antaraspek pembentuk.

Koefisien jalur pada model menunjukkan kontribusi relatif masing-masing aspek terhadap konstruk pemodelan dinamis. Aspek *Encoding* memberikan kontribusi terbesar dengan koefisien sebesar 0,442. Selanjutnya, *Looking back* memiliki koefisien sebesar 0,216, *Analyzing* sebesar 0,192, *Decomposing* sebesar 0,170, dan *Identifying* sebesar 0,143. Urutan tersebut menunjukkan bahwa dalam studi pendahuluan ini, aspek yang paling kuat membentuk kemampuan pemodelan dinamis adalah *Encoding*, sedangkan *Identifying* menunjukkan kontribusi yang paling rendah.

Hasil *bootstrapping* memperkuat temuan tersebut. Seluruh jalur dari lima aspek menuju konstruk pemodelan dinamis signifikan pada taraf $\alpha = 0,05$, bahkan seluruhnya memiliki nilai $p < 0,001$. Nilai statistik t berturut-turut adalah 10,033 untuk *Identifying*, 17,858 untuk *Decomposing*, 16,672 untuk *Encoding*, 20,697 untuk *Analyzing*, dan 14,949 untuk *Looking back*. Interval kepercayaan 95% juga seluruhnya tidak memuat angka nol, yaitu [0,110; 0,168] untuk *Identifying*, [0,153; 0,190] untuk *Decomposing*, [0,401; 0,505] untuk *Encoding*, [0,176; 0,213] untuk *Analyzing*, dan [0,185; 0,241] untuk *Looking back*. Dengan demikian, kelima aspek terbukti berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan KPD.

5. Pembahasan

Koefisien jalur pada model menunjukkan kekuatan relatif setiap tahapan dalam membentuk kemampuan pemodelan dinamis. Seluruh koefisien bernilai positif dan signifikan serta memiliki nilai VIF di bawah 5. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Identifying*, *Decomposing*, *Encoding*, *Analyzing*, dan *Looking back* secara bersama-sama berkontribusi terhadap pembentukan kemampuan pemodelan dinamis, meskipun besar kontribusi setiap tahapan berbeda.

Untuk memperoleh gambaran mengenai proporsi kekuatan relatif setiap tahapan, koefisien jalur dinormalisasi terhadap jumlah seluruh koefisien. Jumlah koefisien kelima tahapan adalah 1,163. Proporsi setiap tahapan dihitung menggunakan persamaan berikut.

$$P_i = \frac{\beta_i}{\sum \beta_i} \times 100\%$$

dengan P_i merupakan proporsi kekuatan tahapan ke- i dan β_i merupakan koefisien jalur tahapan tersebut. Hasil normalisasi disajikan pada Tabel 7.

Tahap *Encoding* memiliki koefisien jalur dan proporsi kekuatan terbesar, yaitu 0,442 atau 38,0%. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan menerjemahkan model matematis ke dalam program komputer, menetapkan nilai parameter dan kondisi awal, menjalankan simulasi, menghasilkan visualisasi, serta memperbaiki kode merupakan bagian yang paling kuat dalam membentuk kemampuan pemodelan dinamis. Oleh karena itu, *Encoding* ditempatkan sebagai fokus utama dalam sintaks PBPD. Besarnya perhatian terhadap tahap

Table 7. Proporsi kekuatan relatif tahapan pemodelan dinamis

Tahapan	Koefisien jalur	Proporsi kekuatan
<i>Identifying</i>	0,143	12,3%
<i>Decomposing</i>	0,170	14,7%
<i>Encoding</i>	0,442	38,0%
<i>Analyzing</i>	0,192	16,5%
<i>Looking back</i>	0,216	18,5%
Jumlah	1,163	100,0%

ini diwujudkan melalui keluasan aktivitas komputasional, kedalaman tugas, dukungan teknis, serta alokasi waktu yang lebih besar dibandingkan tahapan lainnya.

Tahap *Looking back* memiliki proporsi kekuatan sebesar 18,5%, sedangkan *Analyzing* sebesar 16,5%. Kedua tahap tersebut menempati urutan berikutnya setelah *Encoding*. Hasil ini menunjukkan pentingnya kegiatan menafsirkan keluaran simulasi, mengidentifikasi pola perilaku sistem, membandingkan hasil dengan prinsip fisika, memeriksa kewajaran model, serta melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Dalam sintaks PBPD, kedua tahap tersebut memperoleh perhatian yang cukup besar agar kegiatan pemodelan tidak berhenti pada keberhasilan menjalankan program, tetapi dilanjutkan dengan analisis dan evaluasi terhadap model yang dihasilkan.

Tahap *Decomposing* memiliki proporsi kekuatan sebesar 14,7%. Tahap ini berkaitan dengan kegiatan menentukan batas sistem, mengidentifikasi variabel dan parameter, menyusun asumsi, menetapkan kondisi awal, serta merumuskan hubungan matematis antarvariabel. Meskipun kontribusinya lebih rendah daripada *Encoding*, *Looking back*, dan *Analyzing*, tahap ini tetap memperoleh perhatian yang memadai karena menjadi penghubung antara pemahaman fenomena dan implementasi model secara komputasional.

Tahap *Identifying* memiliki proporsi kekuatan paling rendah, yaitu 12,3%. Tahap ini mencakup kegiatan memilih fenomena, menetapkan masalah, menentukan tujuan pemodelan, dan mengidentifikasi karakteristik utama sistem. Proporsi yang lebih rendah menunjukkan bahwa tahap ini memperoleh fokus relatif yang lebih kecil dibandingkan tahapan lainnya dalam struktur sintaks. Meskipun demikian, *Identifying* tetap menjadi tahap awal yang diperlukan untuk mengarahkan seluruh proses pemodelan dinamis.

Hasil normalisasi koefisien jalur selanjutnya digunakan sebagai dasar empiris dalam menentukan fokus relatif setiap tahapan dalam sintaks PBPD. Tahap dengan koefisien yang lebih besar memperoleh perhatian yang lebih kuat karena menunjukkan kontribusi yang lebih besar terhadap pembentukan kemampuan pemodelan dinamis. Perhatian tersebut diterjemahkan ke dalam keluasan kegiatan, kedalaman tugas, intensitas dukungan dosen, penekanan evaluasi, dan alokasi waktu relatif pada setiap tahapan.

6. Penutup

Studi pendahuluan ini memberikan gambaran empiris mengenai kekuatan relatif setiap tahapan dalam rancangan awal pembelajaran pemodelan dinamis. Hasil SEM-PLS menunjukkan bahwa *Identifying*, *Decomposing*, *Encoding*, *Analyzing*, dan *Looking back* memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap pembentukan KPD. Perbedaan besar koefisien jalur menunjukkan bahwa kelima tahapan tersebut tidak memberikan kekuatan yang sama dalam membentuk konstruk pemodelan dinamis. Hasil tersebut digunakan sebagai informasi diagnostik untuk menyempurnakan struktur sintaks, memperjelas aktivitas dan keluaran setiap tahap, serta menetapkan penekanan relatif antartahap sebelum PBPD dikembangkan dan diuji lebih

lanjut.